
ADOLESCÊNCIA E VIVÊNCIA DE CRISE: UMA LEITURA BEHAVIORISTA NO CONTEXTO DO CAPSI

DOI: 10.5281/zenodo.19163410

Maria Eduarda Corrêa França
Psicologia - Universidade Federal Fluminense
eduardafranca@id.uff.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2341312755119165>

João Vitor Batista Mascarenhas
Psicologia - Universidade Federal Fluminense
jvb.mascarenhas3@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5211617473749863>

Giuliana Maciel Valente
Psicologia - Universidade Federal Fluminense
gmvalente@id.uff.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3760203755142568>

Sofia de Almeida Bernardes
Psicologia - Universidade Federal Fluminense
sofiabernardes@id.uff.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6038294677046101>

AT13: Atenção psicossocial e CAPS.

Introdução: A adolescência é um período de intensa mudança biológica e comportamental, marcado por maior sensibilidade às contingências ambientais. A violência familiar, rejeição social, ausência de reforçadores sociais e vulnerabilidade social frequentemente funcionam como contingências que aumentam respostas de isolamento e auto lesão, além de ideação suicida. **Objetivo:** Analisar a vivência de crise apresentados por adolescentes em acompanhamento em um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi), à luz da abordagem analítico-comportamental, discutindo implicações para o manejo clínico e para a construção de intervenções no contexto da atenção psicossocial alternativos a medicalização. **Método:** Revisão bibliográfica, derivada da análise do artigo “Crise e saúde mental na adolescência: a história sob a ótica de quem vive” e sua articulação com os fundamentos analíticos comportamentais. Para a discussão, foi realizada uma leitura interpretativa das entrevistas dispostas no artigo, articulando com fundamentação teórica de princípios behavioristas radicais, e considerando histórico de reforçamento, aprendizagem e contexto cultural. **Discussão:** Os relatos indicaram contextos familiares e interpessoais marcados por punição, violência e ausência de reforçadores positivos, favorecendo padrões de esquiva social, angústia e comportamentos de risco, como ideação suicida. A individualização do sofrimento apresentada pelos adolescentes pode ser compreendida como resultado de contingências culturais que reforçam a responsabilização individual e enfraquecem repertórios de buscar ajuda, como o entendimento de que o adolecer é problemático. No entanto, os vínculos de confiança estabelecidos com pares e profissionais do CAPSi funcionaram como reforçadores sociais, ampliando repertórios de enfrentamento e adesão inicial ao cuidado de acordo com o

artigo. Houve também, uma resistência à medicação apresentada pelos entrevistados, que pode ser compreendida como função de efeitos colaterais aversivos e de significados sociais associados ao tratamento, reduzindo a probabilidade de manutenção do comportamento de adesão. A análise funcional seria uma boa alternativa complementar à medicalização, pois identificaria os os fatores ambientes, punições e reforços associados ao comportamento de risco e promoveria mudança comportamental. Conclusão: A atenção à crise em saúde mental de adolescentes pode se beneficiar de intervenções analítico-comportamentais que compreendem os comportamentos como funcionalmente determinados por contingências ambientais e culturais. Estratégias centradas na análise funcional, no ensino de habilidades e na reorganização de contingências no território e na rede de cuidado poderiam favorecer maior efetividade clínica e redução da recorrência de crises, evitando práticas exclusivamente medicalizantes.

Palavras-chave: Adolescência; Análise do comportamento; Atenção à crise; CAPSI; Saúde mental.

Referências:

MOREIRA, M. B; MEDEIROS, C. A. Princípios básicos da análise do comportamento. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.

ROSSI, Livia Martins; MARCOLINO, Taís Quevedo; SPERANZA, Marina; CID, Maria Fernanda Barboza. Crise e saúde mental na adolescência: a história sob a ótica de quem vive. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 35, n. 3, e00125018, 2019. DOI: 10.1590/0102-311X00125018.

SKINNER, Burrhus F. Selection by consequences. Science, [s. l.], v. 213, n. 4507, p. 501-504, 1981.